

विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशा आणि मानसिक आरोग्याचा अभ्यास

डॉ. मिलिंद भगवानराव बचुटे

सहाय्यक प्राध्यापक व विभागप्रमुख, मानसशास्त्र विभाग, आर. सी. पटेल कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,
शिरपूर जिल्हा: धुळे ४२५४०५ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: milindbachute@gmail.com

Received: 05 July, 2024 | Accepted: 21 August, 2024 | Published: 23 August, 2024

गोषवारा

संशोधनाचा मुख्य उद्देश्य विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशा आणि मानसिक आरोग्यामधील सरासरी फरकांचे मूल्यांकन करणे हा होता. यासाठी, यादृच्छिक पद्धतीने ४१ विवाहित आणि ४१ अविवाहित महिलांचा नमुना आशा एकूण ८२ महिलांची निवड करण्यात आली. निराशा मापन करण्यासाठी बेक यांची नैराश्य इन्व्हेंटरी आणि मानसिक आरोग्य मापनासाठी डी. जे. भट्ट यांनी विकसित केलेले मानक मापन वापरण्यात आले. विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशा आणि मानसिक आरोग्यातील सार्थक फरक तपासण्यासाठी स्वतंत्र नमुना t- काढण्यात आला.

निष्कर्षावरून असे दिसून आले की, विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशा पातळी आणि मानसिक आरोग्यात महत्त्वपूर्ण फरक आहे. त्यानुसार, हे संशोधन विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशा पातळी व मानसिक आरोग्यामधील सरासरी फरकांना पुष्टी देते.

बीज शब्द: निराशा, मानसिक आरोग्य, विवाहित, अविवाहित, महिला.

प्रस्तावना

I. निराशा

नैराश्य हा एक सामान्य परंतु गंभीर मानसिक विकार आहे. जो व्यक्तीच्या भावना, विचार आणि शारीरिक कार्यप्रणालीवर प्रभाव पाडते. या स्थितीत असलेल्या व्यक्तीला निराशा, आनंदाचा अभाव, ऊर्जा कमी होणे, अपराधीपणाची भावना, निद्रा आणि भूख यांच्यात व्यत्यय तसेच एकाग्रता कमी होणे यासारखी लक्षणे अनुभवास येतात. निराशेचे दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात आणि व्यक्तीच्या दैनंदिन

जीवनावर गंभीर परिणाम करतात. गंभीर स्थितीत आत्महत्या करण्याची जोखीम वाढते. २०२३ च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, दहापैकी जवळपास तीन (२९%) प्रौढ कधीतरी जीवनात निराशेला सामोरे गेले आहेत आणि सुमारे १८% सध्या निराशेचा अनुभव घेत आहेत. पुरुषांपेक्षा महिलांना आणि तरुणांपेक्षा वृद्धांना नैराश्य येण्याची शक्यता जास्त असते. नैराश्य कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला होऊ शकते, परंतु सरासरी किशोरावस्थेत दिसून येऊ शकते. निराशा ही एक गंभीर समस्या आहे जी आपल्या सर्वांना प्रभावित करते. यावर उपचार उपलब्ध आहेत. प्रभावी उपचारांच्या माध्यमातून लोकांचे जीवन सुधारू शकते. यासाठी जागरूकता, शिक्षण आणि सहमंत्रण आवश्यक आहे.

II. निराशेची लक्षणे

भावनिक लक्षणे: सतत उदास वाटणे, आनंद घेण्याची क्षमता कमी होणे, रिकामी वाटणे, निराशा वाटणे, अपराधी भावना, चिडचिडेपणा, एकटेपणा वाटणे,

शारीरिक लक्षणे: झोपेची समस्या (अनिद्रा किंवा अतिनिद्रा), भूक न लागणे किंवा अतिभूक लागणे, वजन वाढणे किंवा कमी होणे, थकवा, शक्तीचा अभाव, वेदना, पाचन समस्या

मानसिक लक्षणे: एकाग्रता कमी होणे, निर्णय घेण्यात अडचण, स्मरणशक्ती कमी होणे, मृत्यू किंवा आत्महत्याचे विचार.

वर्तनातील बदल: सामाजिक उपक्रम टाळणे, आवडत्या गोष्टींमध्ये रस कमी होणे, कार्यक्षमता कमी होणे.

III. निराशेचे प्रकार: डिप्रेसनच्या अनेक प्रकार आहेत. सर्वात सामान्य म्हणजे प्रमुख अवसादग्रस्तता आणि डिस्टिमिया विकार.

निराशेचे प्रकार	प्रमुख लक्षणे
बायपोलर डिसऑर्डर	व्यक्ती अतिशय ऊर्जावान असते, झोपण्याची गरज कमी असते, वेगवेगळे निर्णय घेते आणि अवास्तविक योजना बनवते.
ऋतुचक्र-संबंधित नैराश्य	शरद ऋतू आणि हिवाळ्यात नैराशेची भावना अधिक जाणवू शकते.
प्रसूतिपश्चात उदासीनता	प्रसूतीनंतर काही महिलांना नैराशेची लक्षणे अनुभवास येतात.

IV. महिलांचा मानसिक आरोग्य

मानसिक आरोग्य ही एक संकल्पना आहे जी व्यक्तीच्या संज्ञानात्मक किंवा भावनिक कल्याणाच्या स्थितीचे किंवा मानसिक विकाराच्या अनुपस्थितीचे वर्णन करते. सकारात्मक मनोविज्ञान आणि समग्रतावादी दृष्टिकोनानुसार, मानसिक आरोग्य हे व्यक्तीच्या जीवनसमाधान क्षमता आणि जीवनव्यवहार व मानसिक लवचिकता यांच्यातील संतुलनाचे सूचक आहे. दुसरीकडे, मानसिक विकार किंवा मानसिक आजार हे व्यक्तीमध्ये उद्भवणारे अनैच्छिक मानसिक किंवा वर्तणुकीचे स्वरूप आहे जे सामान्य विकास किंवा सांस्कृतिक अपेक्षांच्या विपरीत दुःख किंवा अपंगत्व निर्माण करते. मानसिक आरोग्य निर्देशकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते की महिला आणि पुरुषांमध्ये मानसिक विकार व मानसिक समस्यांचे स्वरूप भिन्न आहे. निराशा, चिंता आणि अनिर्दिष्ट मानसिक समस्यांची लक्षणे महिलांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत दुप्पट ते तिप्पट असतात, तर व्यसन आणि मानसिक विकार पुरुषांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळतात. विश्व आरोग्य संघटनेचा अहवाल या तथ्यांचे स्पष्टीकरण करतो. या व्यतिरिक्त, लिंगभेदावर आधारित प्रचलन दरांमधील फरक हा महिला आणि पुरुषांच्या अंतर्मुख व बहिर्मुख प्रवृत्तींच्या सरासरी स्तरांमधील फरकामुळे असल्याचे सुचविले जाते, ज्यामध्ये महिलांच्या अंतर्मुख प्रवृत्तीचे सरासरी स्तर अधिक असतो तर पुरुषांच्या बहिर्मुख प्रवृत्तीचे सरासरी स्तर अधिक असतो.

मानसिक आरोग्य ही सर्वात महत्वाची सार्वजनिक आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे कारण ती जागतिक स्तरावर विकाराच्या एकूण प्रमाणात (१४%) प्रमुख योगदान देते. याचा अर्थ जीवनातील विविध अनुभवांना लवचिकतेने आणि उद्देशपूर्णतेने प्रतिसाद देण्याची क्षमता होय. हे व्यक्ती आणि त्याच्या आसपासच्या जगातील संतुलनाची स्थिती, स्वतः आणि इतरांमधील सामंजस्याची स्थिती म्हणून वर्णन केले जाऊ शकते. मानसिक आरोग्य हे व्यक्ती आणि समुदायाच्या आरोग्य आणि प्रभावी कार्यक्षमतेचे आधार आहे आणि महिलांचे मानसिक आरोग्य त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या मुले आणि कुटुंबांच्या कल्याणासाठी महत्वाचे आहे. महिलांना पुरुषांपेक्षा मानसिक विकारांचा प्रभाव पडण्याची अधिक शक्यता असते, ज्यापैकी सर्वात सामान्य म्हणजे चिंता आणि उदासपणाचे विकार.

मानसिक आरोग्य हे व्यक्तीच्या मानसिक आणि भावनिक कल्याणाची स्थिती असून, त्यात कोणतेही विकार नसणे समाविष्ट आहे. हे एक असे मानसिक परिस्थितीजन्य स्वरूप आहे ज्यामध्ये व्यक्ती भावनिक आणि वर्तनात्मक समायोजनाच्या समाधानकारक पातळीवर कार्यरत असते. सकारात्मक किंवा समग्र दृष्टिकोनातून, मानसिक आरोग्य हे जीवनसंबंधी समाधान आणि जीवनक्रियांच्या मध्ये तसेच मानसिक लवचिकता प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नांमधील संतुलनाची व्यक्तीची क्षमता दर्शवते.

विश्व आरोग्य संघटनेच्या मते, मानसिक आरोग्यात "आत्मिक कल्याण, आत्मविश्वास, स्वायत्तता, क्षमता, पिढीगत परस्परनिर्भरता आणि व्यक्तीच्या बौद्धिक आणि भावनिक क्षमतेची स्वतःची जाणीव" यांचा समावेश होतो. जागतिक आरोग्य संघटना पुढे स्पष्ट करते की व्यक्तीच्या क्षमतांचा विकास, जीवनमधील सामान्य तणावांचा सामना, उत्पादक कार्य आणि समुदायातील योगदान हे व्यक्तीच्या कल्याणाचे घटक आहेत. तथापि, संस्कृतिक भिन्नता, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन आणि विविध व्यावसायिक सिद्धांतांचा प्रभाव मानसिक आरोग्याच्या व्याख्येवर पडतो.

मानसिक आजार किंवा नैराश्य असलेल्या स्त्रियांचे सर्व लक्षणे समान नसतात. तथापि, सामान्यतः मानसिक आजार असलेल्या स्त्रियांना दुःख, निरुपयोगिता आणि अपराधीभावना यांचे लक्षण दिसून येतात. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये मानसिक आजार अधिक प्रमाणात आढळतो. स्त्रियांमध्ये विशिष्ट असलेल्या शारीरिक, जीवनचक्र, हार्मोनल आणि मानसिक-सामाजिक घटकांचा त्यांच्या उच्च मानसिक आजाराशी संबंध असू शकतो. उदाहरणार्थ, बाळंतपणानंतर होणारे हार्मोनल आणि शारीरिक बदल आणि नवजात बाळाची काळजी घेण्याची नवीन जबाबदारी यामुळे स्त्रिया प्रसूतिनंतरच्या मानसिक आजार होण्याची शक्यता आसते.

V. महिलांचे मानसिक आरोग्य: वस्तुस्थिती

- महिलांमध्ये न्यूरोसाइकियाट्रिक विकारांमुळे अपंगत्वाचे प्रमाण पुरुषांच्या (२९.३%) पेक्षा जवळपास ४१.९ % इतके आहे
- वृद्धांमध्ये प्रमुख मानसिक आरोग्य समस्या म्हणजे नैराश्य, मेंदूचे सिंड्रोम आणि स्मृतिभ्रंश आहेत. या गटात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे.
- हिंसक संघर्ष, गृहयुद्धे, आपत्ती आणि विस्थापनामुळे प्रभावित ५० दशलक्ष लोकांपैकी सुमारे ८० % महिला आणि मुले आहेत. (जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल, २००१)

संशोधन पद्धती

I. उद्दिष्टे

- विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशेचे मापन करणे
- विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्याचे मापन करणे

II. गृहीतके

- विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशेच्या पातळीमध्ये फरक नाही.
- विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्यामध्ये फरक नाही

III. परिवर्तके

- स्वतंत्र परिवर्तक

वैवाहिक स्थिती - विवाहित महिला
अविवाहित महिला

- परतंत्र परिवर्तक

निराशा

मानसिक आरोग्य

IV. नमुना

शिरपूर शहरातून यादृच्छिक पद्धतीने एकूण ८२ (विवाहित महिला ४१ आणि अविवाहित महिला ४१) यांची निवड करण्यात आली.

V. साधने:

- बेक डिप्रेसन इन्व्हेटरी
- मानसिक आरोग्य प्रश्नावली डी.जे. भट्ट

III. निष्कर्ष आणि चर्चा

टेबल क्र. १ विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशातील फरकाचे "t" मूल्ये दर्शविणारा

परिवर्तके	नमुना संख्या	सरासरी	प्रमाण विचलन	"t" मूल्य	सार्थकता
विवाहित महिला	४१	२८.००	७.०२	२.११	सार्थकता
अविवाहित महिला	४१	२०.१०	४.००		
एकूण	८२				

टेबल क्र. १ विवाहित महिलांच्या निराशेचा सरासरी गुणांक २८.०० आहे आणि अविवाहित महिलांचा २०.१० आहे. विवाहित महिलांच्या निराशेचे प्रमाणित विचलन ७.०२ आणि अविवाहित महिलांचे ४.०० आहे. या दोन गटांमधील मध्यवर्ती प्रमाणातील फरक दर्शविणारा 't' मूल्य २.११ आहे. हे सारणीच्या मूल्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे, स्तर ०.०५ अर्थपूर्ण नाही. म्हणून गृहीतक पहिले फेटाळले जाते. यावरून असे म्हणता येईल विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या निराशेच्या पातळीमध्ये लक्षणीय फरक आढळून आला आहे. विवाहित महिलांमध्ये सरासरी निराशा अविवाहित महिलांच्या तुलनेत अधिक आहे

टेबल क्र.२. विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्यातील सरासरी फरकाचे स्तंभालेख

टेबल क्र. ३ विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्यातील फरकाचे "t" मूल्ये दर्शविणारा तक्ता

परिवर्तके	नमुना संख्या	सरासरी	प्रमाण विचलन	t	सार्थकता
विवाहित महिला	४१	४८.००	१०.००	३.५०	सार्थकता
अविवाहित महिला	४१	५५.१२	८.००		
एकूण	८२				

तक्ता - ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार, विवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्याची सरासरी ४८.०० आणि अविवाहित महिलांचे ५५.१२ आहे. त्यांच्या प्रमाण विचलन अनुक्रमे १०.०० आणि ८.०० आहे. या दोन गटांच्या मध्यकामधील फरक दर्शविणारा 't' चे मूल्य ३.५० आहे. हे मूल्य सारणीतील मूल्यापेक्षा जास्त असल्याने, ०.०५ स्तरावरील तथ्यपूर्णता नाकारली जाते. अशा प्रकारे, गृहीतक दुसरे फेटाळले जाते. याचा अर्थ विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्यामध्ये लक्षणीय फरक आहे.

टेबल क्र. ४ विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्यातील सरासरी फरकाचे स्तंभालेख

शिफारस

- या विषयावर अधिक सखोल अभ्यास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरील नमुना घेणे आवश्यक आहे.
- विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील निराशेच्या पातळीतील फरकांचे कारण शोधण्यासाठी अधिक व्यापक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
- निराशेवर परिणाम करणाऱ्या इतर घटकांना (उदा. वय, शिक्षण, आर्थिक स्थिती) अभ्यासात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
- विवाहित महिलांसाठी विशेषतः मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरू शकते.
- विवाहाची स्थिती आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील संबंधावर प्रभाव टाकणारे इतर घटकांचा विचार करून अधिक जटिल प्रारूप तयार करणे आवश्यक आहे.
- विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या मानसिक आरोग्यातील फरकांची कारणे शोधण्यासाठी गुणात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ सूची

- गिल्बर्ट, डी. टी., फिस्के, एस. टी., आणि लिंडझे, जी. (1998). सामाजिक मानसशास्त्राचे हँडबुक (खंड 1) ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
- टी. चंडोला, पी. मार्टिकाइनन, एम. बार्टले इ.(2004), "घर आणि काम यांच्यातील संघर्षामुळे मानसिक आरोग्यावर अनेक भूमिकांचा प्रभाव स्पष्ट होतो याचा फिनलंड, जपान आणि इंग्लंडचा तुलनात्मक अभ्यास," इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, खंड. 33, क्र. 4, पृ. 884- 893, 2004.
- डॉ. रवींद्र कुमार (2013) विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील निराशा आणि जीवन समाधान, १ जर्नल ऑफ ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्स मानव्यता आणि सामाजिक शास्त्र जर्नल
- मिश्रा गरिमल, डॉ. किरण यू. व्ही., (२०१४). नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर वैवाहिक स्थितीचा प्रभाव. जेएमएससीआर खंड २.
- मेयो क्लिनिकचा अभ्यास (2008) ग्रामीण, अविवाहित महिलांना उदासीनतेचे अधिक जोखीम विज्ञान दैनिक वरील लेख

- यो, वाय.एस. (२०२३) दक्षिण कोरियामधील रजोनिवृत्तीच्यावस्थेतील स्त्रियांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण आणि त्याचा सामाजिक लोकसंख्याशास्त्रीय घटकांशी असलेले संबंध. जर्नल ऑफ वूमन अँड एजिंग.
- डॉ. आर.सी. परमार (२०२१) विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या नैराश्य आणि मानसिक आरोग्याचा अभ्यास, द इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ इंडियन सायकॉलॉजी